
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621

DOI 10.5281/zenodo.6364046

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF HYDROGEN PRODUCTION AND STORAGE AND EVALUATION OF THEIR EFFECTIVENESS

АЛАНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент,

РЦ «Медицинский Сеченовский прединверсарий».

ALANDARENKO ALEXANDER ALEXANDROVICH,

student,

Republican Center «Medical Sechenov pre-university».

В статье представлены результаты анализа современных способов получения и хранения водорода и оценка их эффективности. Описаны современные способы получения и хранения водорода. Оценено их влияние на экологию, а также проведён анализ стоимости получения чистого водорода. Рассматриваются такие способы получения водорода как паровая конверсия, газификация угля, пиролиз воды и электролиз воды. Определен самый выгодный и наиболее перспективный на данный момент способ получения, чистого водорода. Рассмотрено использование водорода в качестве топлива. Сделан вывод о необходимости поиска наиболее оптимальных решений для снижения стоимости и улучшения экологического фактора при производстве установок при электролизе.

The article presents the results of an analysis of modern methods of obtaining and storing hydrogen and an assessment of their effectiveness. Modern methods of obtaining and storing hydrogen are described. Their impact on the environment is estimated, and the cost of obtaining pure hydrogen is analyzed. Such methods of hydrogen production as steam conversion, coal gasification, water pyrolysis and water electrolysis are considered. The most profitable and most promising method of obtaining pure hydrogen at the moment has been determined. The use of hydrogen as a fuel is considered. It is concluded that it is necessary to find the most optimal solutions to reduce the cost and improve the environmental factor in the production of electrolysis plants.

Ключевые слова: водородная энергетика, водород, пиролиз, газификация, конверсия, риформинг, электролиз, вода, хранение, нанотехнологии, полимер, водоробус, запас хода.

Key words: hydrogen energy, hydrogen, pyrolysis, gasification, conversion, reforming, electrolysis, water, storage, nanotechnology, polymer, hydrogen bus, power reserve.

В настоящее время отмечается повышение интереса к водородной энергетике. Это новая, инновационная отрасль энергетики, оценивается как способная решить множество проблем, связанных с экологией. Однако в настоящее время имеются некоторые

проблемы с получением и хранением водорода, обусловленные высокой стоимостью и сложностью процесса.

Водородная энергетика – это одна из многих отраслей энергетики, которая основана на использовании водорода в качестве топлива, аккумулятора, а также его применение в промышленном производстве.

Рис.1.

В связи с вышесказанным, отмечена необходимость провести анализ литературных данные, характеризующих способы получения и хранения водорода, а также на основании этих данных рассмотреть и оценить перспективность каждого из предлагаемых методов.

Для реализации исследования применялся метод анализа современных научных баз данных, российских и зарубежных, таких как elibrary, cyberleninka, dissercat, pubmed, researchgate и др. для выявления современных методик получения, хранения и использования водорода.

Сбор водорода – неотъемлемая часть водородной энергетики, первое звено в цикле употребления водорода. Из-за того, что водород в чистом виде на Земле практически не встречается, требуется его извлечение из различных соединений с помощью множества на данный момент времени методов.

В настоящее время существуют такие методы добычи чистого водорода как: паровая конверсия метана, газификация угля, биотехнологии, электролиз воды, пиролиз и частичное окисление [6].

Паровая конверсия или получение водорода с помощью каталитического парового риформинга лёгких углеводородов в сочетании с высокоэффективным короткоцикловым процессом. Данный процесс включает в себя несколько пунктов: гидродесульфуризацию сырья, паровой риформинг, утилизацию тепла из преобразованного и топочного газа для обработки и выделения пара (с помощью теплонасосной компрессионной установки [4]), одноэтапную конверсию угарного газа, окончательную очистку водорода с помощью адсорбированного процесса над синтез-газом [6]. Данный способ сейчас самый выгодный, так как за счет его применения уменьшается затрата сырья и повышается КПД (в настоящее время активно развивается).

Газификация – один из самых старейших промышленных методов получения веществ, в том числе водорода (в Англии применялся с 1835 года). Данный метод предполагает конверсию при высокой температуре, при которой выделяется смесь газов: углеводороды, азот, оксиды углерода и водород. Процесс эндотермический. Главным его минусом для современной водородной энергетики считается то, что при нём образуется очень много побочных продуктов, что делает его невыгодным и нецелесообразным. Вариантов такого процесса много, поэтому их классифицируют на следующие группы: по компонентам окислителя (пары воздуха или пар водорода), по давлению (атмосферное или повышенное до 3 МПа), по

температуре (от 700 градусов по Цельсию и более), по характеру перерабатываемого сырья (движущийся кипящий или стационарный слой), по способу получения реакционного газа [3].

Электролиз воды – самый экологичный, но в то же время и самый дорогой, способ получения водорода. Впервые электролиз воды был проведён в 1800 году в Англии, а спустя месяц, учёный из Германии Иоганн Риттер повторил этот опыт, при котором смог собрать отдельно выделившиеся кислород и водород. Несмотря на это, только спустя 100 лет данный метод начали рассматривать как промышленный способ получения водорода. Сейчас электролиз воды проводится с помощью специальных аппаратов – электролизёров. Этот процесс имеет очень высокий, по нынешним меркам, КПД, и экологичен, однако в России, например, он практически не используется из-за своей высокой себестоимости.

Пиролиз водорода – процесс получения водорода путём разложения газов, например, метана, спиртов. Одним из эффективнейших способов является использование никеля при данном производстве, так как в данном случае он играет роль катализатора, за счет чего на 1 моль этанола выделяется 1 моль водорода, что делает этот способ достаточно выгодным [5]. Но всё же, данный способ больше рассматривается для получения других веществ, в частности алкинов, ведь именно пиролиз – один из основных промышленных способов получения веществ, таких как этилен, ацетилен, пропилен и многих других.

Способы, использующие биотехнологии, на данный момент не настолько развиты и имеют невысокий КПД. В настоящее время ведётся их усовершенствование.

Стоимость водорода, произведённого с помощью электролиза и с помощью конверсии, представлена в таблице 1 [8]:

Таблица 1. «Стоимость получения водорода».

Способ получения	Себестоимость за 1 килограмм
Конверсия природного газа	1,5 – 2 доллара США
Электролиз H_2O	3 - 4 доллара США

Исходя из представленных данных, самым рентабельным способом на данный момент можно считать конверсию природного газа. Но всё же, скорее всего перспектива водородной энергетики скрывается именно под электролизом воды, ведь один из самых главных аспектов такой энергетики – экологичность, которая зависит не только от внедрения водорода как топлива, но и от его «зелёного» производства. А стоимость водорода, произведённого с помощью электролиза, постепенно снижается, что свидетельствует о том, что получение водорода электролизом – ближайшая перспектива.

Хранение водорода – одна из самых важных и актуальных проблем водородной энергетики. Во многом хранение водорода можно считать трудным и дорогим, это напрямую связано с его физическими и химическими свойствами.

Как правило, водород хранят в баллонах в сжиженном, абсорбированном и сжатом газообразном состоянии. Из-за того, что КПД баллонов очень мал, наиболее выгодным и перспективным методом сейчас считают абсорбирование. В данном случае массовая доля водорода в баллоне достигает 7-8% [9].

Альтернативным способом хранения водорода является хранение водорода в металлгидридах. Серьёзный плюс – большинство металлов способны реагировать с водородом, а также с помощью этого способа можно сохранить намного большее количество водорода [1].

Существуют способы и нанотехнологические, например, использование в материалах баллонов органических полимеров [7]. Но всё же, на данный момент, наиболее актуальным способом считается использование классических баллонов, где водород хранится в газооб-

разном состоянии. Обычно давление достигает 20 МПа. В баллоне объёмом 225 литров можно хранить 4 кг водорода [2]. На данный момент такие баллоны представляют собой длинные трубки.

В некоторых случаях было предложено хранение водорода, полученного электролизом на ветроэнергетических установках. Одна из таких концепций – хранить водород в башне турбины ветряной установки. Так как современные такие установки имеют много свободного пространства в роторе, было предложено хранить водород именно там, всё это пространство может быть использовано для нового метода. Впервые предложено в 2003 году [2].

Достоинством хранения водорода в сжиженном состоянии можно считать большие по весу и объёму ёмкости (плотность жидкого водорода составляет около 71 кг/м^3). Однако большой проблемой является то, что имеются достаточно серьёзные требования к материалам по холодостойкости и требуется изоляция. Также недопустимо испарение жидкого водорода. Помимо возможного вреда, это сопровождается и экономическими потерями [2].

Основным способом хранения водорода в настоящее время является его содержание в газообразном состоянии в баллонах. Этот метод самый старый, самый изученный, и, пока что, самый эффективный в соотношении цена / КПД. Но всё же предпочтение отдаётся использованию абсорбированного водорода, так как его КПД от хранения намного больше, а также возможно тесное совмещение с электролизом, что могло бы обеспечить получение водорода электролизом и хранения его в абсорбированном состоянии, что впоследствии позволит сделать водородную энергетику почти полностью «зелёной» и поможет решить многие экологические проблемы.

В настоящее время всё популярней становится тенденция перехода на экологичные топлива. Водород можно использовать как топливо для автомобилей и энергетических установок. В настоящий момент существует большая конкуренция между электромобилями и водородомобилями. И если электромобили используются относительно давно, то водородомобили – технология новая и малоизученная. Производством электромобилей занимаются Tesla, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Toyota. Многие модели электрокаров уже стали массовыми, их нетрудно встретить даже на российских дорогах. Технически электромобили хорошо оснащённые, внешний вид у многих очень привлекательный и зарядить свой электромобиль уже не составит большого труда, ведь существует множество способов сделать это, включая даже просто подключение к сети 220В с помощью обычного провода. В Москве, например, существуют специальные заправочные станции для таких транспортных средств. Помимо того, в Москве существует электробусная система, насчитывающая более 60 маршрутов. Однако, существуют большие проблемы в области утилизации аккумуляторов, поэтому, постепенно стоит начать рассматривать водоробусы – автобусы, работающие на водородном топливе.

Также можно предположить, что будущее за водоробусами. Это автобус, использующий в качестве топлива водород. Во-первых, водород – это более экономичное топливо, во-вторых, от этого и запас хода будет больше. Это решит проблему электробусов и способствует популяризации водородных автобусов. На данный момент данная технология мало изучена, пока что к водороду не проявляется достаточного интереса из-за его цены. Но, несмотря на это, компания КАМАЗ выпустила прототип водоробуса и представила его некоторые характеристики. Рассмотрим сравнение водоробуса с его конкурентом – электробусом в таблице 2:

Габариты и пассажироместимость у обоих видов одинаковые. Информация взята с официальных источников КАМАЗ и ГУП «Мосгортранс».

Таблица 2 «Сравнительная характеристика электробуса и водоробуса».

Характеристика	Электробус	Водоробус
Снаряжённая масса, т	18	19
Запас хода, км	70	До 250
Максимальная скорость, км/ч	70	80
Мощность энергоустановки, кВт	2*115	45

Большой запас хода водоробуса позволит уменьшить интервалы на маршрутах, а более высокая максимальная скорость позволит проходить их быстрее. А также из таблицы 2 видно, что при более слабой энергетической установке транспортное средство показывает более динамичные характеристики, что, в свою очередь, позволит экономить энергию. В этом и заключается перспективность использования водорода в качестве топлива, для общественного транспорта.

Из приведённых данных видно, что основной способ промышленного получения водорода это конверсия природного газа. Такой метод является одним из самых дешёвых и есть большая наработанная база технической информации. Однако, чтобы сделать водородную энергетику экологичней, есть ряд отличных решений: электролиз воды, использование биотехнологий с переработкой биомасс. Процесс конверсии природного газа является перспективным методом, только если все выбросы углекислого газа будут переработаны в другие химические нелетучие соединения. В первое время это будет достаточно дорого и нерентабельно, но впоследствии результаты будут довольно впечатляющими. Также при хранении водорода необходимо учитывать экологичность носителей. Хранят водород пока что в основном в баллонах, в сжиженном состоянии. На данный момент перспективно осуществлять хранение водорода в абсорбированном состоянии, этот метод позволит повысить КПД хранения и поможет развить потенциал водородной энергетики в целом. Последующее снижение стоимости чистого водорода позволит создать систему, на которой будет основана водородная энергетика будущего. Также замечательно будет использовать водород в качестве топлива, так как прогнозы и технические данные на данный момент показывают хорошие результаты и перспектива остаётся именно за автобусами на водороде, их КПД и экологичность гораздо выше, чем у электробусов или обычных дизельных транспортных средств.

Таким образом, авторами проведен литературный обзор, характеризующий современные методы получения водорода. Учитывая литературные данные, очевидна необходимость поиска наиболее оптимальных решений для снижения стоимости и улучшения экологического фактора при производстве установок при электролизе. Необходимо также развивать биотехнологии в целях переработки биотоплива для получения водорода. А также в настоящее время требуется улучшать механические свойства баллонов для хранения водорода, совершенствовать их для снижения стоимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В., Яртысь В.А. Проблема хранения водорода и перспективы использования гидридов для аккумуляирования водорода // Российский химический журнал. 2006. Т.50. № 6. С. 34-48.
2. Фатеев В.Н., Алексеева О.К., Коробцев С.В., Серегина Е.А., Фатеева Т.В., Григорьев А.С., Алиев А.Ш. Проблемы аккумуляирования и хранения водорода // *Kimya Problemleri – Chemical Problems*. 2018. Т. 16. № 4. С. 453–483.
3. Гафуров Н.М., Хисматуллин Р.Ф. Общие сведения о технологии газификации биомассы // *Инновационная наука*. 2016. №5-2. С. 63-64.

4. Морозов Л.Н., Тимошин Е.С., Грибина Е.В. «Применение теплонасосной компрессионной установки для утилизации низкопотенциального тепла конвертированного газа» // Современные наукоёмкие технологии. Региональное положение №1(57). 2019. С. 102 – 107.
5. Лапин Н.В., Редькин А.Н., Бежок В.С., Вяткин А.Ф., «Получение водорода каталитическим пиролизом этанола на никелевом катализаторе» // Журнал физической химии. 2009. Т. 83. № 11. С. 2044 - 2048.
6. Солодова Н.Л., Минигулов Р.Р., Емельянычева Е.А. Водород как перспективный энергоноситель. Современные методы получения водорода // Вестник Казанского технологического университета. 2015. №3. С. 137-140.
7. Разин А.Ф., Васильев В.В. Баллон высокого давления из полимерных композиционных материалов, способ изготовления баллона высокого давления из полимерных композиционных материалов, жесткий лайнер из полимерных композиционных материалов и способ изготовления жесткого лайнера из полимерных композиционных материалов». 2015. URL: <https://patents.google.com/patent/RU2570534C2/ru>.
8. Григорьев С.А., Порембский В.И., Фатеев В.Н., Самсонов Р.О., Козлов С.И. Получение водорода электролизом воды: современное состояние, проблемы и перспективы // Транспорт на альтернативном топливе. 2008. № 3 (3). С.62-69.
9. Чертов В.М., Глезер А.М., Татарников О.В., Сарбаев Б.С. Экономичность и безопасность в одном баллоне // Альтернативная энергетика и экология – ISJAEE. 2004. № 10. С. 5-7.

© Аландаренко А.А., 2022.